

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA LEGALISASI DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DALAM PROSES KREDIT PROPERTI

Rinita Amelia¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: rinitaamelia38@gmail.com

Abstrak

Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi atas dana legalisasi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam proses kredit properti di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dana legalisasi dan APHT merupakan dana titipan dari debitur yang digunakan untuk membiayai keperluan legalitas dokumen kredit melalui notaris dan instansi terkait. Selama pelaksanaan magang di unit Loan Document, penulis mengamati secara langsung proses administrasi dan pencatatan dana tersebut.

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi terhadap dana legalisasi dan APHT telah sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dengan pendekatan observasi dan dokumentasi, laporan ini memberikan gambaran mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pencatatan yang tepat dalam proses pengelolaan kredit properti.

Keywords : Akuntansi, Dana Legalisasi, APHT, Kredit Properti, PSAKI.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor properti di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan. Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai salah satu bank BUMN yang fokus pada pembiayaan perumahan, memainkan peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam praktiknya, proses kredit properti tidak hanya berkaitan dengan pencairan dana, tetapi juga melibatkan berbagai komponen biaya legalitas, seperti dana legalisasi dan biaya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Perlakuan akuntansi terhadap dana legalisasi dan APHT sering kali menjadi perdebatan, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pencatatannya di laporan keuangan internal maupun dalam proses audit. Isu ini semakin relevan ketika

memperhatikan bahwa dana tersebut memiliki karakteristik yang tidak selalu seragam kadang diperlakukan sebagai biaya operasional, kadang sebagai titipan atau liabilitas sementara. Ketidak terpaduan ini berpotensi menimbulkan ketidak tepatan dalam penyajian laporan keuangan serta risiko ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK), khususnya PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 55/71 tentang instrumen keuangan.

Urgensi dari topik ini terletak pada bagaimana bank, sebagai lembaga keuangan yang diawasi secara ketat, dapat menerapkan pelakuan akuntansi yang akurat dan konsisten atas dana legalisasi dan APHT. Topik ini juga menjadi semakin penting mengingat pengawasan dari OJK terhadap transparansi dan integritas laporan keuangan bank, serta dalam rangka audit internal maupun eksternal. Tidak hanya itu, praktik ini juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum atas agunan kredit.

Dengan mengangkat isu ini, penulis ingin mengkaji bagaimana mekanisme pencatatan dan perlakuan akuntansi atas dana legalisasi dan APHT di Bank BTN, serta menilai apakah praktik yang dilakukan selaras dengan prinsip akuntansi dan tata kelola yang baik. Topik ini di anggap penting karena memiliki implikasi luas terhadap kredibilitas laporan keuangan, efisiensi operasional, serta potensi risiko hukum dan reputasi.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang

Selama melaksanakan magang di unit Loan Document (LD) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, saya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai salah satu porses penting dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu tahapan setelah debitur dinyatakan layak melalui proses analisis kredit. Dalam tahapan ini, bagian LD memiliki peran penting dalam mengelola dokumen yang di butuhkan untuk pencairan kredit, termasuk pemenuhan kewajiban legal debitur, seperti pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan legalisasi dokumen.

Salah satu praktik penting yang diamati adalah adanya penahan dana dari debitur oleh pihak bank yang bertujuan untuk membiayai proses legalisasi dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) melalui notaris yang ditunjuk. Dana tersebut dicatat, dikelola, dan disalurkan secara administratif melalui unit Loan Document sebelum proses pencairan kredit berlangsung sepenuhnya.

Evaluasi terhadap praktik ini menjadi penting karena menyangkut perlakuan akuntansi atas dana yang sifatnya sementara namun krusial, yang dapat memunculkan

kerancuan dalam pengklasifikasian akun dan pencatatan transaksi. Oleh karena itu, dalam laporan ini saya bertujuan menelaah bagaimana praktik pencatatan dana legalisasi dan APHT dilakukan di unit Loan Document, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memenuhi transparansi, akuntabilitas serta mitigasi risiko dalam proses kredit properti.

1.2.2 Melakukan Refleksi Diri Atas Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini di unit Loan Document Bank BTN selama 3 bulan memberikan saya pengalaman profesional yang sangat berharga, khususnya dalam memahami proses pengelolaan dokumen kredit dan alur dana legalisasi yang berkaitan dengan pengajuan KPR. Saya terlibat dalam beberapa aktivitas administratif seperti pengecekan kelengkapan dokumen legal, pencocokan dengan BASD (Berita Acara Serah Dokumen), pemberian nomor debitur, dan koordinasi dengan Loan Service maupun notaris terkait kebutuhan legal debitur.

Melalui pengalaman ini, saya menyadari betapa pentingnya ketelitian dan pemahaman terhadap detail transaksi, terutama ketika menangani dana yang harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Saya juga belajar bagaimana proses kerja tampak administratif justru menjadi pondasi penting bagi keberhasilan eksekusi pembiayaan KPR secara menyeluruh.

Dari segi pengembangan diri, saya lebih siap dalam menghadapi ritme kerja yang dinamis dan penuh tanggung jawab. Saya belajar untuk disiplin, tanggap terhadap intruksi, serta mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja perbankan yang terstruktur dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Tantangan dalam memahami alur dokumentasi dan interaksi antar unit juga mendorong saya untuk mengasah keterampilan komunikasi dan berfikir kritis, yang menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja ke depan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas dan tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Association, 1966). Ini menekankan bahwa *“akuntansi bukan hanya kegiatan mencatat transaksi, tetapi juga mengidentifikasi transaksi mana yang relevan secara ekonomi, mengukurnya dalam satuan yang sesuai (biasanya uang), dan menyusun laporan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan”*. Akuntansi disini berperan sebagai alat komunikasi

informasi keuangan yang penting bagi manajemen, investor, kreditur, regulator, dan pihak eksternal lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekedar mencatat transaksi keuangan. Akuntansi adalah proses menyeluruh yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hal ini membuat saya menyadari bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyampaikan kondisi keuangan suatu entitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, ketelitian, relevansi, dan kejelasan dalam menyusun laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting agar informasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut (Weygandt et al., 2019), *akuntansi* adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Maksudnya akuntansi disini dilihat sebagai suatu sistem informasi yang fungsi utama dalam mendeteksi, mencatat secara sistematis, serta menyampaikan informasi mengenai aktivitas ekonomi organisasi. Sistem ini memastikan semua peristiwa ekonomi yang signifikan dapat dicatat dan dilaporkan agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Jadi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga sebagai alat pendeteksi dan penyampaian informasi ekonomi yang relevan. Dengan sistem ini, setiap aktivitas ekonomi yang signifikan bisa tercatat secara sistematis dan dilaporkan secara akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut, seperti manajemen, investor, atau kreditur. Hal ini menyadari kita bahwa akuntansi adalah fondasi dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, serta sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Institute of Management Accountants (IMA, 2023), akuntansi merupakan sistem informasi strategis yang tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan mengkalsifikasikan transaksi, tetapi juga untuk menganalisis serta berkomunikasi informasi keuangan guna mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan sekedar aktivitas teknis, melainkan memerlukan pertimbangan profesional dan pemahaman konteks bisnis agar data yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pihak manajemen dan pengguna lainnya. Maksudnya akuntansi saat ini tidak dipandang sekedar sebagai proses pencatatan keuangan semata, melainkan sebagai sistem informasi yang memiliki peran strategis dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Akuntansi menjadi alat penting dalam menyediakan data yang relevan untuk analisis, pengambilan keputusan, serta perencanaan dan pengendalian yang

efektif. Dengan kata lain, akuntansi kini menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi bisnis dalam kemampuan profesional dalam menginterpretasi informasi keuangan agar dapat memberikan nilai tambah nyata bagi perusahaan.

Akuntansi dalam konteks modern tidak hanya di pandang sebagai aktivitas teknis pencatatan, tetapi merupakan sistem informasi yang strategis dalam mendukung efesiensi dan pengambilan keputusan keuangan. (Prihatna et al., 2023) menjelaskan bahwa akuntansi berperan penting dalam mencatat, mengelola, serta menganalisis informasi ekonomi, khususnya dalam hal pengelolaan aset dan pengambilan risiko, yang secara langsung berdampak pada efesiensi oprasional dan profitabilitas lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran signifikan untuk memastikan bahwa setiap dana yang terkait dengan proses legalisasi dan pembuatan APHT dicatata dan di sajikan secara benar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Proses ini tidak hanya menyangkut pencatatan administratif, tetapi juga menyangkut transparansi biaya, kewajaran pengakuan pendapatan dan beban, serta penyajian yang akurat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadi alat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung kepercayaan nasabah dan stakeholder terhadap institusi perbankan.

2.1.1 Tujuan Akuntansi dalam Lembaga Keuangan

Berikut beberapa tujuan akuntansi dalam lembaga keuangan menurut PSAK yaitu :

- 1) Memberikan informasi dan data keuangan yang berguna untuk membantu para pengguna akuntansi keuangan untuk memprediksi potensi perushn tersebut dalam memperoleh laba yang akan mendatang.
- 2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada sumber ekonomi dan kewajiban dari perusahaan.
- 3) Memberikan informasi keuangan mengenai modal, kewajiban dan sumber ekonomi perusahaan secara handal dan dapat dipercaya.
- 4) Menyampaikan informasi lain yang relevan dengan akuntansi keuangan untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak pengguna akuntansi keuangan.

Akuntansi memiliki peran vital dalam menyediakan informasi yang akurat, relvan, dan dapat di percaya bagi penggunanya, seperti manajemen, investor, dan regulator. Tidak hanya sekedar mencatata transaksi, akuntansi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan, perubahan yang terjadi dalam suber daya dan kewajiban, serta potensi masa depan dalam menghasilkan laba. Maka dari itu, akuntansi merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan

ekonomi yang bijak dan strategis, terutama dalam lembaga keuangan yang memerlukan tingkat transparansi dan akurasi tinggi.

2.1.2 Fungsi Akuntansi dalam Lembaga Keuangan

Menurut (Ismail & Gobel, 2022), akuntansi keuangan berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), fungsi utama akuntansi keuangan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui laba atau rugi perusahaan
Akuntansi keuangan berperan untuk membantu perusahaan dalam menghitung secara tepat laba atau rugi yang diperoleh dalam suatu periode, sehingga hasil usaha dapat di pertanggung jawabkan.
- b. Memberikan laporan kepada manajemen
Fungsi akuntansi keuangan juga sebagai bentuk tanggung jawab akuntan dalam menyusun laporan yang akan menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan.
- c. Menjadi dasar dalam pembagian keuntungan
Informasi yang dihasilkan dari laporan akuntansi keuangan digunakan untuk menetapkan hak pembagian laba kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan perusahaan.
- d. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian
Akuntansi keuangan mendukung fungsi pengawasan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk memonitor dan mengendalikan aktivitas serta penggunaan sumber daya perusahaan.
- e. Penyusunan anggaran dan perencanaan
Melalui akuntansi keuangan, perusahaan dapat menyusun anggaran secara sistematis yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan perusahaan untuk periode berjalan maupun periode mendatang.
- f. Pemetaan dan evaluasi kinerja perusahaan
Akuntansi keuangan juga berfungsi dalam memetakan kegiatan usaha, termasuk penjualan, persediaan, serta pengeluaran lainnya, seperti pembayaran gaji, yang menjadi dasar evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Akuntansi keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan. Tidak hanya sebagai alat pencatatan, akuntansi keuangan berfungsi menyajikan informasi yang menyeluruh

mulai dari menghitung laba rugi, menyusun laporan, hingga mendukung pengawasan, peyusunan anggaran dan evaluasi kinerja. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi ini menjadi dasar yang kuat bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat, adi dalam pembagian keuntungan, serta menjaga transparansi dan efesien dalam penggunaan sumber daya perusahaan.

2.2 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi merupakan serangkaian langkah sistematis yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapa informasi keuangan atas suatu transaksi atau kejadian ekonomi yang terjadi dalam entitas. Menurut (Lisna & Hasyim, 2023), perlakuan akuntansi di mulai dari pengakuan atas transaksi yang memenuhi kriteria untuk dicatat dalam laporan keuangan , kemudia diukur dengan dasar yang andal seperti biaya historis atau nilai wajar, disajikan secara sistematis dalam laporan, serta diungkapkan dalam catatanyang menyertai laporan keuangan agar dapat dipahami pengguna. Dalam konteks kredit properti, dana legalisasi dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT) merupakan bagian dari biaya yang timbul dalam proses pengikatan jaminan atas kredit. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi terhadap dana tersebutperlu dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK terkait beban, aset, atau biaya transaksi pinjaman. Sejalan dengan itu, (Martani et al., 2024) menjelaskan bahwa setiap perlakuan akuntansi harus mampu menggambarkan nilai transaksi secara andal dan menyajikannya dengan transparan dalam laporan keuangan, sehingga mendukung pengabilan keputusan yang tepat serta meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan.

Menurut (Susilawati et al.,2024) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi yang sesuai standar, seperti PSAK dan IFRS, sangat penting untuk memastikan transaksi yang kompleks dapat disajikan secara transparan dan akurat dalam laporan keuangan. Hal ini termasuk penyesuaian nilai wajar dan eliminasi transaksi yang berkaitan dengan kepentingan entitas. Sementara itu, (Hasibuan & Mais, 2024) menyoroti pentingnya strategi perlakuan akuntansi dalam biaya perolehan dan pemeliharaan aset tetap, yang mencerminkan bagaimana perlakuan akuntansi tidak hanya mempengaruhi nilai laporan keuangan, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab manajmen terhadap penggunaan sumber daya. Dalam proses kredit properti, perlakuan akuntansi harus dilakukan secara tepat untuk mencerminkan beban atau asetnya yang timbul tergantung pada sifat dan tujuan dari biaya tersebut. Jika dana legalisasi dan APHT menjadi bagian dari biaya transaksi kredit yang dapat diidentifikasi secara langsung, maka pengakuan nya harus tunduk pada prinsip

pengakuan beban atau penangguhan aset sesuai PSAK terkait. Oleh karena itu, perlakuan yang tepat atas biaya-biaya ini akan membantu meningkatkan akurasi laporan keuangan, transparansi dalam penyajian biaya kredit, serta mendukung akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dokumen (PSAK Pocket Guide, 2022), proses ini mulai dari pengukuran nilai transaksi dengan basis historis atau nilai wajar, penilaian terhadap penyesuaian nilai sebelum pengakuan, lalu dilanjutkan dengan pengakuan pos-pos yang memenuhi kriteria unsur laporan keuangan dan akhirnya informasi tersebut disusun secara sistematis dalam laporan keuangan yang mudah di pahami. Selaras dengan (Fitriyani, 2023) dalam penelitiannya perlakuan akuntansi mencakup beberapa tahapan utama yang saling berkaitan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan relevan tahapannya sebagai berikut:

a. Pengakuan (Recognition)

Yaitu proses formal dalam mencatat suatu transaksi atau peristiwa ekonomi sebagai elemen laporan keuangan. Pengakuan ini dilakukan apabila transaksi tersebut memiliki manfaat ekonomis yang besar kemungkinan akan mengalir ke atau dari entitas dan nilai transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Dalam konteks aset tetap, pengakuan dilakukan saat aset diperoleh dan siap digunakan dalam kegiatan operasional.

b. Pengukuran (Measurement)

Yaitu proses menentukan nilai rupiah dari transaksi yang telah di akui. Pengukuran ini berbasis akrual, yang berarti transaksi dicatat pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini bertujuan agar nilai transaksi mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya, baik pada saat pengakuan awal maupun dalam periode-periode selanjutnya, termasuk penyesuaian atas nilai tercatat seperti penyusutan atau penurunan nilai.

c. Penyajian (Presentation)

Yaitu cara menyusun dan mengklasifikasikan informasi keuangan ke dalam laporan keuangan utama seperti neraca dan laporan laba rugi. Penyajian harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar yang berlaku agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, termasuk pihak manajemen, auditor, maupun regulator. Penyajian ini mencerminkan hasil akhir dari proses akuntansi atas transaksi yang telah di akui dan diukur.

d. Pengungkapan (Disclosure)

Ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini penting untuk menjelaskan rincian atau asumsi yang mendasari angka-angka dalam laporan keuangan, seperti metode

penyusutan yang digunakan, masa manfaat aset, atau nilai residu. Dengan adanya pengungkapan yang memadai, pengguna laporan keuangan dapat memahami konteks yang lebih luas dari informasi keuangan yang disajikan dan dapat menilai kinerja serta posisi keuangan perusahaan secara komprehensif.

2.3 Prinsip Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual merupakan metode pencatatan yang mengakui transaksi dan peristiwa keuangan aset terjadi, tanpa menunggu penerimaan atau pembayaran kas. Dalam sistem ini, hak dan kewajiban diakui begitu timbul, sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dalam periode tertentu. Menurut (Herdiyana et al., 2024), implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Indonesia menunjukkan bahwa laporan keuangan berbasis akrual memberikan kualitas lebih tinggi dibandingkan sistem basis kas, mencakup aspek relevansi, keandalan, dan nilai informasi yang diperoleh. Laporan ini juga terbukti lebih berguna untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan meskipun implementasinya menghadapi tantangan seperti sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi.

Menurut PSAP 01 dan sebagaimana dijelaskan oleh (Dariana, 2020), akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi yang lebih akurat dan transparan dibandingkan dengan basis kas. Akuntansi ini mendukung penilaian yang lebih tepat terhadap kewajiban dan aset, serta membantu pemerintah atau entitas dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat yang lebih besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan. Dengan mencatat transaksi saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sistem ini memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih realistis dan komprehensif. Hal ini sangat membantu entitas, dalam mengelola sumber daya secara efisien serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat dan profesional. Dengan demikian, akuntansi berbasis akrual menjadi fondasi penting bagi tata kelola keuangan yang baik.

2.3.1 Fungsi Akuntansi Berbasis Akrua

Penerapan akuntansi berbasis akrual menurut (Dariana, 2020) adalah :

1. Menunjukkan posisi keuangan yang lebih utuh dan akurat karena seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan hanya pada saat arus kas terjadi.

2. Mendukung efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap untuk pengambilan keputusan.
3. Memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan sumber daya ekonomi.
4. Memudahkan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian keuangan melalui informasi yang tepat waktu dan relevan.

Penerapan sistem ini memberikan manfaat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun privat. Akuntansi berbasis akrual tidak hanya menyajikan informasi yang lebih lengkap dan akurat, tetapi juga mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses keuangan. Dengan pencatatan yang mencerminkan kondisi nyata keuangan entitas, sistem ini sangat membantu manajemen dalam menyusun perencanaan, mengambil keputusan, dan melakukan pengendalian secara lebih tepat sasaran. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

2.3.2 Prinsip Utama Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut (Dariana, 2020) prinsip utamanya merupakan :

1. Pendapatan diakui pada saat hak untuk menagih timbul. Misalnya, ketika jasa telah diberikan atau barang telah diserahkan, meskipun pembayaran belum diterima.
2. Beban diakui pada saat kewajiban terjadi atau sumber daya digunakan. Beban dicatat begitu entitas memiliki kewajiban untuk membayar, bukan saat pembayaran dilakukan.
3. Mematuhi prinsip kesesuaian (*matching principle*). Pendapatan dan beban yang terkait harus diakui dalam periode yang sama agar kinerja keuangan periode tersebut dapat diukur secara tepat.
4. Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*). Pencatatan lebih menekankan pada realitas ekonomi transaksi, bukan hanya dokumen formalnya.
5. Mematuhi prinsip kehati-hatian. Kewajiban atau beban yang kemungkinan besar terjadi harus diakui segera untuk menghindari *overstatement* pendapatan atau aset.

Maka dari itu, dari lima tahapan di atas akuntansi berbasis akrual menekankan pada pencatatan yang mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan aliran kas atau dokumen formal. Pendapatan dan beban diakui berdasarkan kapan hak dan kewajiban itu muncul, sehingga memberikan gambaran

yang lebih akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas. Selain itu, prinsip kesesuaian dan kehati-hatian dalam sistem ini membuat laporan keuangan menjadi lebih andal, transparan, dan tidak menyesatkan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kinerja keuangan suatu periode dicatat secara tepat dan tidak berlebihan.

2.3.3 Karakteristik Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut (Dariana, 2020) disusun berdasarkan PSAP 01 sebagai berikut :

1. Transaksi diakui saat terjadinya hak atau kewajiban, tidak bergantung pada kas.
2. Pengakuan seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, termasuk nonkas (misalnya piutang, utang, aset tetap).
3. Memerlukan estimasi dan judgement, karena kadang nilai transaksi belum pasti.
4. Menyajikan posisi keuangan yang lebih utuh, karena semua hak dan kewajiban dilaporkan, bukan hanya kas dan setara kas.
5. Memungkinkan perbandingan antar periode, karena informasi disusun konsisten

Akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap dan realistis mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Dengan mengakui transaksi pada saat hak atau kewajiban timbul, sistem ini tidak hanya mencatat kas, tetapi juga mencakup unsur-unsur nonkas. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih informatif dan menyeluruh. Selain itu, karena sering memerlukan estimasi dan pertimbangan profesional, akuntansi berbasis akrual juga menuntut ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi. Penyajian konsisten dari periode ke periode memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan analisis secara lebih tepat dan akurat.

2.4 Dana Legalisasi

2.4.1 Pengertian Dana Legalisasi

Menurut (Widyastuti & others, 2024), dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), notaris dan PPAT berperan kritis dalam melakukan legalisasi serta pembuatan akta seperti AJB (Akta Jual Beli), APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), dan SKMHT. Layanan ini merupakan bagian dari biaya legal administratif yang disiapkan oleh bank dari dana nasabah sebelum mencairkan kredit properti sebagai jaminan hukum terhadap agunan kredit. Maka dana legalisasi adalah dana yang dicadangkan oleh bank dari debitur dalam rangka proses pencairan kredit

properti, digunakan untuk membiayai legalisasi dokumen penting seperti AJB, APHT, dan pengesahan notariis/PPAT yang wajib ada sebelum agunan diserahkan. Pengeluaran ini merupakan bagian dari biaya administrasi yang memastikan agunan telah memenuhi syarat hukum yang sah dan mengurangi risiko sengketa di masa depan.

Menurut Indra (Putra & Oktavianto, 2023), dalam industri properti, bank mengalokasikan dana legalisasi dari debitur saat proses pencairan kredit. Dana ini digunakan untuk membiayai legalisasi AJB, APHT, pengesahan notaris/PPAT, serta pendaftaran BPN semua biaya ini merupakan bagian dari persyaratan administratif dan hukum yang diperlukan agar agunan kredit menjadi sah secara legal. Maka dari itu, dana legalisasi bukan hanya biaya tambahan, melainkan instrumen krusial dalam menjamin legalitas agunan kredit properti. Karena sifatnya sebagai dana titipan, bank tidak berhak memperoleh keuntungan dari dana ini. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi atas dana legalisasi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi perbankan agar penggunaan dan lini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

2.4.2 Jenis-jenis Biaya Legalisasi

Menurut (Sutedi, 2012), biaya legalisasi dalam proses pembiayaan properti adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung keabsahan dokumen dan pengikatan jaminan kredit agar memiliki kekuatan hukum. Biaya-biaya ini umumnya menjadi tanggung jawab debitur dan dikelola oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk disalurkan kepada pihak terkait, jenis-jenis biaya legalisasi tersebut antara lain:

1. Biaya Akta Jual Beli (AJB)

Biaya pembuatan akta peralihan hak atas tanah atau bangunan dari penjual kepada pembeli, yang dibuat di hadapan PPAT. AJB menjadi dasar kepemilikan properti oleh debitur sebelum properti tersebut dijadikan agunan kredit,

2. Biaya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Biaya untuk pembuatan akta yang menetapkan properti debitur sebagai agunan kredit untuk memberi hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.

3. Biaya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Biaya yang timbul jika pengikatan hak tanggungan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan akad kredit, sehingga dibuat surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan kemudian hari.

4. Biaya pengecekan sertifikat

Biaya yang timbul untuk memeriksa keabsahan dan status sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional, guna memastikan tidak ada sengketa, atau beban lainnya atas tanah tersebut.

5. Biaya roya

Biaya untuk mencoret hak tanggungan lama atas properti jika agunan sebelumnya sudah dijaminkan dan telah dilunasi, sehingga status sertifikat kembali bersih.

6. Biaya pendaftaran hak tanggungan di BPN

Biaya untuk mendaftarkan hak tanggungan ke kantor pertanahan agar memperoleh kekuatan hukum tetap dan sah.

7. Biaya administrasi notaris lainnya

Biaya untuk legalisasi dokumen pendukung seperti salinan KTP, KK, NPWP, surat keterangan waris (bila diperlukan), dan dokumen lainnya yang mendukung proses pengikatan jaminan kredit.

2.4.3 Pihak Yang Menanggung Dana Legalisasi

Dalam pembiayaan properti, pihak yang menanggung dan legalisasi adalah debitur. Hal ini dikarenakan dana legalisasi digunakan untuk membiayai seluruh proses legalitas dokumen dan pengikatan jaminan kredit yang pada dasarnya adalah kepentingan debitur agar properti yang dibiayai sah secara hukum dan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.

Menurut (Boby, 2025), seluruh biaya yang muncul dalam proses pembuatan dokumen legalitas, termasuk honorarium PPAT hingga maksimal 1% dari nilai transaksi dan biaya pengurusan hingga sertifikat, ditanggung oleh debitur atau pemberi hak tanggungan. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk pendapatan bank, melainkan bagian dari biaya. Jadi, debitur memikul beban biaya yang terkait dengan pengikatan hak tanggungan, bukan bank. Oleh karena itu, akuntansi harus mencatat biaya-biaya ini sebagai komponen biaya transaksi pinjaman yang di bebaskan kepada debitur, bukan sebagai pendapatan bank. Perlakuan ini sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana legalisasi kredit properti.

Menurut (Dewi et al., 2024) bank berperan sebagai fasilitator utama dalam proses legalisasi jaminan kredit. Setelah debitur menyiapkan dana legalisasi, bank memotong dana tersebut dari pencairan kredit. Selanjutnya, bank menyalurkan kepada notaris/PPAT serta instansi terkait misalnya BPN begitu semua dokumen legal seperti AJB, APHT, dan Covernote telah lengkap sebagai syarat formal

pengikatan hak tanggungan secara hukum. Jadi, bank hanya menjalankan fungsi sebagai perantara yang memastikan legalitas proses kredit properti berjalan sesuai regulasi. Dengan memfasilitasi penyaluran an legalisasi secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu bank membantu menegakan tata kelola kredit yang baik. Hal ini mencerminkan prinsip bank sebagai mediator profesional dalam proses administratif agunan, bukan sebagai pihak yang mengambil manfaat dari dana tersebut.

2.4.4 Mekanisme Pembiayaan

Menurut (Suparji, 2016), dalam hukum jaminan kebendaan, dana legalisasi dalam pembiayaan properti adalah dana yang ditahan atau dipotong dari pencairan kredit debitur untuk membiayai pengurusan dokumen legalitas jaminan kredit, agar agunan memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat kredit secara sah. Bank hanya berperan sebagai fasilitator, sementara seluruh biaya menjadi tanggung jawab debitur. Mekanisme pembayaran dana legalisasi terdiri atas tahapan berikut:

- a) Pemantauan estimasi dan penahanan dana
Sebelum akad kredit dilaksanakan, notaris/PPAT menyampaikan estimasi biaya legalisasi (biaya AJB, APHT, SKMHT, pendaftaran HT, pengecekan sertifikat, dan Roya), bank menahan dana tersebut dari pencairan kredit untuk menjamin proses legalisasi dapat diselesaikan. Misalnya, debitur mengajukan kredit Rp 500 juta, estimasi biaya legalisasi dari notaris Rp 12 juta maka bank menahan Rp 12 juta. Lalu dokumen yang di perlukan adalah estimasi biaya legalisasi dari notaris dan juga persetujuan debitur atas pemotongan dana.
- b) Pelaksanaan proses legalisasi
Notaris/PPAT melaksanakan pengurusan Legalisasi, termasuk pembuatan AJB, APHT, SKMHT, pengecekan sertifikat di BPN, pendaftaran hak tanggungan, dan royas bila diperlukan. Semua ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada kreditur atas objek jaminan.
- c) Penyerahan dokumen ke Bank
Setelah dokumen lengkap (AJB, APHT, bukti pendaftaran HT, kwitansi) notaris menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada bank. Penyerahan dokumen dilakukan secara resmi disertai berita acara serah terima dokumen, yang membuat daftar rinci dokumen yang diserahkan.
- d) Bank membayar dana legalisasi sesuai tagihan resmi dan bukti dokumen.
Apabila terdapat kelebihan dana legalisasi dari yang ditahan, sisa dana dikembalikan kepada debitur.

2.5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

2.5.1 Pengertian APHT

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berfungsi sebagai alat bukti sah telah dilakukannya pengikatan jaminan berupa hak atas tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah, untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Dalam (Nasution & Ammar, 2023) menyatakan bahwa APHT adalah akta autentik yang dibuat di hadapan PPAT dan menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan elektronik oleh BPN. Setelah pembuatan APHT, PPAT wajib mendaftarkan secara online paling lambat 7 hari ke kantor pertanahan setempat. Setelah terdaftar, sertifikat HT elektronik dapat dicetak oleh kreditur sebagai bukti legal atas jaminan kredit yang sah.

(Jayantra & Sudiarawan, 2024) menegaskan bahwa APHT adalah akta autentik resmi yang dibuat PPAT, yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai dasar pendaftaran hak tanggungan secara elektronik atau manual. APHT memastikan posisi preferen kreditur dan memungkinkan eksekusi agunan jika debitur wanprestasi.

Menurut (Claudia, 2020) APHT memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Setelah pendaftaran, sertifikat hak tanggungan berfungsi sebagai Grosse Akta Pengakuan Hutang, artinya memiliki kekuatan eksekutorial yang bisa digunakan saat debitur wanprestasi.

Dengan demikian, secara umum APHT memiliki peran sentral dalam sistem jaminan kredit di Indonesia. Sebagai akta autentik yang dibuat oleh PPAT, APHT berfungsi sebagai bukti yang sah pengikatan jaminan atas tanah atau benda yang berkaitan dengan tanah untuk menjamin pelunasan utang. Setelah dibuat, APHT harus segera didaftarkan ke kantor pertanahan, yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan, baik dalam bentuk elektronik maupun manual.

2.5.2 Fungsi APHT

Menurut (Jayantra & Sudiarawan, 2024), dalam *Hak Tanggungan*, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) memiliki fungsi penting sebagai bagian dari sistem jaminan kredit, khususnya dalam pembiayaan properti. Fungsi utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai alat bukti otentik pengikat jaminan
APHT merupakan bukti sah bahwa suatu objek (misalnya tanah atau bangunan) telah diikat sebagai jaminan pelunasan utang. Akta ini dibuat oleh PPAT dan

- memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Dasar pendaftaran hak tanggungan di BPN
APHT menjadi syarat mutlak untuk mendaftarkan hak tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat hak tanggungan yang memberikan kepastian hukum atas pengikatan jaminan.
 - c. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua kreditur
APHT memberi dasar yang kuat bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wanprestasi, serta melindungi kreditur dari tuntutan pihak ketiga atas objek jaminan selama hak tanggungan masih terikat.
 - d. Sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan
APHT memuat titel eksekutorial sehingga memungkinkan kreditur untuk langsung mengeksekusi objek jaminan melalui lelang apabila debitur wanprestasi, tanpa harus melalui gugatan perdata terlebih dahulu.

2.5.3 Prosedur Pembuatan APHT

Menurut (Pangesti & Sahetapy, 2023) tentang Hak Tanggungan, prosedur pembuatan APHT adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan di hadapan PPAT, setelah akad kredit dilakukan dan properti telah sah menjadi milik debitur (dibuktikan dengan Akta Jual Beli).
2. Pembuatan akta APHT oleh PPAT, yang memuat identitas para pihak, data obyek jaminan, nilai utang, dan kesepakatan pengikatan.
3. Pendaftaran hak tanggungan ke BPN paling lambat 7 hari kerja sejak pendaratan APHT.
4. Terbitnya sertifikat hak tanggungan, yang menjadi bukti sah jaminan kredit.

2.5.4 Kedudukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Menurut (Jyantra & Sudiarawan, 2024) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) memilih kedudukan hukum sebagai berikut :

- a) Sebagai akta otentik
APHT menjadi akta otentik yang dibuat secara resmi di hadapan PPAT. Sebagai akta otentik, APHT memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan mengenai kebenaran materil yang dimuat di dalamnya, akta ini menjadi bukti kuat bahwa hak tanggungan telah lahir dan secara hukum sah.
- b) Sebagai dasar lainnya hak tanggungan
APHT menjadi dasar lahirnya hak tanggungan setelah didaftarkan di kantor pertanahan. Tanpa APHT yang sah dan pendaftaran di BPN, hak tanggungan

tidak akan memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.

c) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur

APHT menempatkan kreditur dalam posisi hukum yang kuat (memiliki hak preferen) atas objek jaminan. Dengan adanya APHT dan pendaftaran hak tanggungan, kreditur memperoleh perlindungan hukum untuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

d) Memuat titel eksekutorial

APHT memuat title eksekutorial, sehingga jika debitur ingkar janji (wanprestasi), kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu.

2.5.5 Peran APHT sebagai Jaminan Hukum atas Kredit

Menurut (Jayantra & Sudiarawan, 2024) APHT memiliki peran yang sangat penting sebagai jaminan hukum dalam perjanjian kredit yang menggunakan properti sebagai agunan, peran tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum

APHT berperan memberikan kepastian hukum bahwa objek jaminan telah sah diikat sebagai jaminan kredit. Dengan adanya APHT yang dibuat di hadapan PPAT dan didaftarkan di BPN, kreditur mendapat perlindungan hukum untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wanprestasi.

2. Memberikan hak preferen kepada kreditur

APHT menempatkan kreditur pada posisi hak istimewa dalam pelunasan piutang. Kreditur berhak didahulukan dalam memperoleh pelunasan dari hasil lelang objek jaminan dibandingkan kreditur-kreditur lain yang tidak memiliki hak tanggungan.

3. Mempermudah eksekusi jaminan

Dengan APHT, kreditur tidak memerlukan putusan pengadilan untuk mengeksekusi jaminan. APHT memuat titel eksekutorial, sehingga memungkinkan kreditur langsung meminta pelelangan objek jaminan melalui kantor lelang negara jika terjadi wanprestasi.

4. Menjamin keamanan kredit

APHT menjadi alat untuk menaga keamanan kredit bank, karena menjamin bahwa bank memiliki hak untuk melelang agunan dan melunasi piutangnya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

2.6 Proses Kredit Properti

Dalam proses kredit properti, properti yang di biayai biasanya di bebani Hak Tanggungan, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur atas agunan yang diserahkan oleh debitur.

Proses ini juga diatur dalam ketentuan POJK No. 48/PJOK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap kualitas aset kredit, termasuk kredit properti, untuk memitigasi risiko kredit bermasalah. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan kredit, penandatanganan akad kredit dan akta jaminan, hingga pencairan dana dan pengawasan pembayaran angsuran dilakukan secara sistematis untuk memastikan kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Proses kredit properti adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha dalam rangka pembelian, pembangunan, renovasi, atau pengalihan kepemilikan properti seperti rumah tinggal, apartemen, ruko, maupun tanah. (Angelica, 2024) kredit properti di berikan dengan memperhatikan kelayakan debitur melalui analisis kemampuan, karakter, kondisi keuangan, nilai jamina (agunan) serta kondisi ekonomi secara umum. Adapun tahapan kredit propertinya sebagai berikut :

1. Tahapan Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohna kredit dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang biasanya adalah seperti identitas diri (KTP, NPWP, KK), Bukti penghasilan (slip gaji, SPT tahunan, rekening koran), dokumen properti (sertifikat hak milik, Izin Mendirikan Bangunan/IMB, bukti pembayaran PBB) .

2. Tahapan analisis terhadap permohonan kredit dengan mempertimbangkan 5C Analisis Kredit (Charater, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dan penilaian agunan properti melalui apraisal untuk menentukan nilai pasar properti yang dijadikan jaminan. Analisis ini dilakukan untuk menilai kelayakan kredit dan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.

3. Tahapan Persetujuan Kredit

Jika hasil analisis menunjukan calon debitur layak memperoleh kredit, maka bank akan mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit (SPK). SPK ini memuat informasi jumlah kredit yang di setuju, Besaran Bunga dan jangka waktu, dan Syarat dan ketetntun kredit lainnya.

4. Tahapan Akad Kredit dan Jaminan

Debitur mendatangi perjanjian kredit di hadapan notaris. Dalam kredit properti bank masyarakat jaminan berupa properti yang dibiayai, sehingga dibuat APHT untuk menjaminkan properti kepada bank dan pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memperoleh hukum tetap.

5. Tahapan Pencairan Kredit

Setelah akad kredit dan hak tanggungan di daftarkan BPN, bank mencairkan dana kredit kepada penjual properti atau pihak pengembang sesuai dengan kesepakatan.

6. Tahapan Pengawasan Kredit

Setelah kredit dicairkan, bank melakukan pengawasan terhadap pembayaran angsuran dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Bank memantau agar tidak terjadi tunggakan angsuran yang berlarut-larut.

7. Tahap Pelunasan Kredit dan Roya

Jika kredit telah lunas, bank menerbitkan surat roya untuk menghapus catatan hak tanggungan pada sertifikat properti debitur. Hal ini menjadi tanda bahwa properti tersebut telah bebas dari jaminan kredit.

2.6.1 Peran Dana Legalisasi dan Dana APHT dalam Kredit Properti

Dalam setiap proses pemberian kredit properti, terdapat sejumlah komponen biaya yang wajib dipenuhi oleh debitur. Di antara biaya-biaya tersebut, dana legalisasi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) memegang peran penting. Kedua dana ini berkaitan erat dengan proses administrasi dan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hubungan antara bank sebagai kreditur dengan debitur sebagai penerima fasilitas kredit.

1. Peran Dana Legalisasi

Dana legalisasi adalah dana yang digunakan untuk membiayai pembuatan dan pengesahan berbagai dokumen kredit yang disusun dan di legalisasi oleh notaris. Dana ini sangat penting karena menjamin keabsahan perjanjian kredit, dana legalisasi digunakan untuk membayar jasa notaris dalam menyusun dan mengesahkan perjanjian kredit agar sah secara hukum. Perjanjian kredit yang telah dilegalisasi menjadi alat bukti yang sah jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Lalu untuk mengikat perjanjian lain terkait kredit, jadi selain perjanjian pokok kredit, dana legalisasi membiayai pengesahan dokumen lain seperti surat kuasa menjual, pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual

beli. Selain itu juga, untuk memberikan kepastian hukum jadi melalui legalisasi notaris, dokumen kredit yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat sehingga hubungan hukum antara debitur dan kreditur jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Kasmir, 2014) dana legalisasi adalah biaya yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh dokumen kredit disusun sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum sebagai dasar dalam perikatan antara bank dan debitur.

2. Peran Dana APHT

Dana APHT adalah dana yang digunakan untuk membiayai pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran dana APHT dalam kredit properti adalah untuk membiayai pembuatan akta jaminan, maksudnya dana APHT digunakan untuk membayar jasa notaris dalam pembuatan akta hak tanggungan yang menjadi dasar jaminan kredit atas properti yang dibeli atau dimiliki debitur. Lalu untuk membiayai pendaftaran hak tanggungan di BPN, setelah dibuat APHT harus didaftarkan ke BPN agar hak tanggungan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dana APHT mencakup biaya pendaftaran ini hingga sertifikat hak tanggungan dicatat pada sertifikat tanah/ bangunan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank dengan APHT yang sah dan terdaftar, bank sebagai kreditur memperoleh kedudukan yang kuat secara hukum atas agunan kredit. Hal ini memungkinkan bank untuk melaksanakan hak eksekusi parate, yaitu melelang jaminan tanpa melalui proses gugatan di pengadilan, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Perannya juga untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah, dengan adanya APHT, proses eksekusi agunan atas kredit bermasalah menjadi lebih sederhana, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, hak tanggungan yang dibebankan melalui APHT memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur atas jaminan kredit yang diberikan oleh debitur.

2.6.2 Kebijakan Internal Bank

Kebijakan internal bank adalah seperangkat pedoman, peraturan, dan prosedur yang disusun oleh manajemen bank untuk mengatur seluruh kegiatan operasional perbankan, termasuk didalamnya mengelola risiko, pemberian kredit, pengelolaan dana, dan layanan jasa perbankan lainnya. Kebijakan internal ini disusun untuk memastikan kegiatan usaha bank berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

mematuhi perturan perundang-undangan, serta melindungi kepentingan stakeholder seperti pemegang saham, nasabah, dan masyarakat.

Menurut Kebijakan Internal Bank: Berdasarkan *Principles for the Management of Credit Risk* (BIS, Februari 2025)

1. Strategi Kredit dan Pasar Sasaran

Bank harus menetapkan secara jelas segmen pasar, jenis pinjaman (Komersial, konsumen, properti), sektor industri, wilayah geografis, dan durasi kredit yang menjadi fokus serta menetapkan batasan eksposur yang sesuai.

2. Autoritas Persetujuan Kredit Tertulis

Dewan direksi harus menyetujui dan mendokumentasikan kriteria kelayakan kredit dan struktur otoritas persetujuan misal jumlah batas kredit dan delegasi wewenang antara cabang dan pusat.

3. Evaluasi Risiko dan Pemantauan Portofolio

Bank wajib mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, memantau, serta melaporkan risiko kredit pada individual dan portofolio. Ini termasuk stres test, diversifikasi, serta limit tunggal dan sektor.

4. Pemisahan Tugas dan Prinsip Four Eyes

Fungsi persetujuan kredit harus terpisah dari fungsi pemasaran/ pemasukan memastikan tidak ada konflik kepentingan dan keputusan kredit tidak di pengaruhi pihak penjualan

5. Remunerasi dan Budaya Kepatuhan

Sistem penghargaan harus sejalan dengan kredit jangka panjang, tidak mendorong praktik berisiko tinggi demi capaian kuantitas.

6. Kepatuhan dan Review Internal

Prosedur pemberian kredit harus secara rutin di audit secara independen dan diperbarui sesuai kondisi internal/eksternal serta perubahan regulasi.

III. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

3.1 Profil Organisasi

Gambar 3. 1 Logo PT Bank Tabungan Negara

Sumber 1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (2025)

3.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN, merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dengan sejarah yang panjang dan peran penting dalam mendukung sektor perumahan nasional. Bank ini pertama kali berdiri pada tahun 1897 dengan nama Postspaarbank, dan pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Selanjutnya, pada tahun 1963, nama tersebut resmi berganti menjadi Bank Tabungan Negara.

Sejak tahun 1974, Bank BTN dipercaya oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Kepercayaan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program perumahan rakyat. Pada tahun 1976, bank BTN mulai merealisasikan KPR pertama di Perumahan Tanah Mas, Kota Semarang.

Seiring perkembangannya, pada tahun 1994 Bank BTN memperoleh izin sebagai Bank Devisa, dan pada tahun 2002, ditetapkan sebagai bank komersial dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan. Tonggak penting lainnya terjadi pada tahun 2009, ketika bank BTN resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2009. Pada periode ini pula, Bank BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritas aset melalui instrumen KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset).

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN konsisten menghadirkan berbagai produk dan layanan seperti KPR subsidi untuk

masyarakat berpenghasilan rendah, serta KPR Non-subsidi untuk kalangan menengah atas. Dengan semangat tersebut, Bank BTN berhasil masuk dalam 10 besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset dan penyaluran kredit.

Mengusung visi sebagai “ *The Leading Housing Bank in Indonesia with World Class Service*”, Bank BTN terus mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi. Salah satu inisiatif terbarunya adalah peluncuran Digital Lounge, yang menggabungkan konsep layanan modern berbasis digital seperti Mobile Banking, Internet Banking, dan Cash Management demi meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan perbankan.

Pada tahun 2015, Bank BTN kembali memainkan peran sentral dalam mendukung program pemerintah “Sejuta Rumah untuk Rakyat”. Komitmen ini dilanjutkan dengan memperluas akses pembiayaan bagi pengembangan perumahan, serta mempercepat proses pencairan KPR, baik subsidi non-subsidi.

VISI : Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025

MISI :

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *home of Indonesia's best talent*
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh,
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

3.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara

Sumber 2 PT Bank Tabungan Negara (2025)

Adapun tugas dan tanggung jawab nya sebagai berikut :

1. Branch Manager

Tugas : memimpin seluruh kegiatan kantor cabang

Tanggung jawab : pencapaian target bisnis, menjaga kualitas layanan, mengendalikan risiko, mematuhi regulasi.

2. Consumer Lending Head

Tugas : mengelola tugas kredit konsumen (KPR subsidi, non subsidi, HE, kring)

Tanggung jawab : memastikan target kredit tercapai, proses kredit sesuai prosedur, memantau portofolio risiko.

3. Funding & Transaction Head

Tugas : mengelola penghimpunan dana (tabungan, giro, deposito) dan transaksi digital.

Tanggung jawab : memastikan pertumbuhan DPK, menjaga relationship nasabah, tingkat layanan transaksi.

4. SME & Credit Program Head

Tugas : mengelola penyaluran kredit komersial / SME & program khusus

Tanggung jawab : menjaga kualitas aet, menumbuhkan portofolio kredit memberikan solusi pembiayaan nasabah SME.

5. **Priority Banking Head**
Tugas : Menjalankan layanan nasabah prioritas
Tanggung jawab : memenuhi kebutuhan HNWI, memberikan layanan khusus, mengawasi team priority banking
6. **Operation Head**
Tugas : mengelola back office oprasional dan teller
Tanggung jawab : menjamin akurasi transaksi, kepatuhan SOP, memimpin teller & general support.
7. **Branch Collection Head**
Tugas : mengelola aktivitas penagihan kredit bermasalah
Tanggung jawab : mengendalikan NPL, membina kolektor, mengoptimalkan recovery kredit.
8. **Assistant CM RM Desk (CMBD)**
Tugas : mendukung administrasi dan koordinasi RM komersial
Tanggung jawab : mengkoordinasi proses administrasi RM, support kelengkapan dokumen.
9. **Customer Service Supervisor**
Tugas : memimpin layanan customer service.
Tanggung jawab : memastikan pelayanan frontline optimal, memonitor kebutuhan nasabah.
10. **Customer Service**
Tugas : memberikan layanan pembukaan rekening, administrasi, cross selling
Tanggung jawab : memberikan informasi penduduk, handle keluhan, membantu transaksi nasabah.
11. **Teller Head**
Tugas : Mengawasi layanan teller
Tanggung jawab : menjamin transaksi teller sesuai prosedur, meminimalisasi kesalahan cash.
12. **Taller**
Tugas : melayani setor-tarik tunai, transfer, pembayaran.
Tanggung jawab : memberikan layanan transaksi tunai, memastikan kecepatan dan ketepatan.
13. **Transaction Processing**
Tugas : menangani proses transaksi harian
Tanggung jawab : input transaksi, rekonsiliasi, membuat laporan internal.
14. **General Support**

Tugas : memberikan dukungan administrasi dan umum

Tanggung jawab : menangani kebutuhan logistik, kelengkapan operasional.

15. Collective Coordinator

Tugas : mengkoordinasi penagihan awal (soft collection)

Tanggung jawab : memastikan follow up nasabah delinquent awal, update status ke head collection

16. Collective

Tugas : melakukan penagihan awal via tlp / reminder.

Tanggung jawab : menghubungi nasabah terlacak, memimpin skip tracer.

17. Skip Tracer Coordinator

Tugas : mengkoordinasi pencairan nasabah sulit dihubungi

Tanggung jawab : memastikan data nasabah terlacak, memimpin skip tracer.

18. Skip Tracer

Tugas : melakukan tracking keberadaan nasabah.

Tanggung jawab : melacak alamat baru / kontak nasabah bermasalah

19. Field Collector Team Leader

Tugas : memimpin kolektor lapangan

Tanggung jawab : mengatur jadwal kunjungan, memonitor pencapaian penagihan

20. Field Collector

Tugas : melakukan penagihan langsung ke alamat nasabah

Tanggung jawab : menagih cicilan tertunggak secara tatap muka

21. Recovery & Asset Sales (RO)

Tugas : mengelola recovery kredit dan penjualan agunan

Tanggung jawab : memastikan proses penjualan aset agunan lancar, mendukung NPL down

22. Asset Recovery (CAMD)

Tugas : fokus pada restrukturisasi & penanganan aset

Tanggung jawab : mengoptimalkan pemulihan kredit macet

23. OTS, COD, Signing, Task Force

Tugas : melakukan verifikasi on the spot, tanda tangan & pencairan kredit

Tanggung jawab : memastikan legalitas & kelengkapan dokumen kredit sebelum realisasi

24. Branch Commercial Risk (CRD)

Tugas : mengelola analisa dan monitoring risiko kredit komersial.

Tanggung jawab : menjamin portofolio kredit sehat, memberikan rekomendasi mitigasi risiko

25. Service Assurance (RO)

Tugas : memastikan layanan sesuai standar (SLA)

Tanggung jawab : monitoring kualitas pelayanan cabang

26. Branch Trade Service (CEOD)

Tugas : menangani transaksi trade finance (L/C, SKBDN, Bank Garansi)

Tanggung jawab : menjamin transaksi ekspor-impor & project Financing berjalan lancar.

27. Branch Financial Recon & QA (FAD)

Tugas : melakukan rekonsiliasi dan quality assurance keuangan

Tanggung jawab : memastikan laporan keuangan akurat dan compliant

28. Branch Business Control (RO)

Tugas : mengendalikan proses bisnis internal

Tanggung jawab : melakukan control & audit ringan atas prosedur cabang

29. SME Process Center, Approval & Analyst (WRD)

Tugas : memproses, menganalisis & memberi persetujuan awal kredit SME

Tanggung jawab : memastikan kelayakan kredit SME sesuai policy bank

3.1.3 Jenis Layanan

Bank BTN dikenal sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan, baik untuk masyarakat penghasilan rendah (MBR) maupun segmen komersial. Bank BTN juga menyediakan beragam layanan perbankan lainnya guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

1. Jenis Perusahaan

Bank BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan terbatas (Tbk) yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank ini beroperasi sebagai bank umum yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis usaha yang dijalankan Bank BTN sebagai bank umum mencakup:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito)
- b) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit (terutama kredit pemilikan rumah/KPR).
- c) Menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya

2. Layanan Bank BTN

Bank BTN menyediakan berbagai layanan dan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintah di bidang perumahan. Adapun layanan utama Bnk BTN meliputi:

1. Layanan pendanaan
 - 1) Tabungan BTN Batara
 - 2) Tabungan BTN Juara
 - 3) Deposito BTN
 - 4) Giro BTN
2. Layanan Kredit
 - 1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi
 - 2) KPR BTN Non-Subsidi
 - 3) Kredit Renovasi atau Perbaikan Rumah
 - 4) Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
3. Layanan Jasa Perbankan Lainnya
 - 1) BTN Internet Banking dan Mobile Banking
 - 2) Payment Poin
 - 3) Safe Deposito Box
 - 4) Layanan Kartu Debit BTN

3.2 Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung, yang beralamat di Jl. Jawa No. 7, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Periode magang berlangsung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 13 Juni 2025. Selama periode magang, penulis melaksanakan kegiatan pada Unit Credit Loan Dcument, dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, mengikuti jam kerja kantor. Penulis hadir setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat, dan mendapatkan bimbingan langsung dari pembimbing lapangan pada aktivitas yang dilakukan.

Perusahaan juga menerapkan aturan berpakaian selama kegiatan magang, yaitu setiap hari Senin dan Rabu menggunakan pakaian hitam putih rapi dan sopan, di hari Selasa menggunakan batik dan di hari Kamis dan Jumat di perbolehkan menggunakan pakaian bebas, dengan catatan tetap sopan dan pantas sesuai norma kantor.

Adapun *job description* nya dari penulis yaitu :

1. Pengambilan General Ledger (GL) dan Fotokopi Memo Pencairan hari sebelumnya
Pada aktivitas ini, penulis bertugas untuk mengambil General Ledger (GL)

dari bagian Transaction Processing (TP) setiap pagi hari. GL ini berisi catatan transaksi yang terjadi pada hari sebelumnya. Setelah diambil, penulis juga mengambil memo pencairan yang sudah di proses pada hari sebelumnya untuk didokumentasikan lebih lanjut.

Memo pencairan yang diambil kemudian dilakukan proses fotokopi (FC). Asli memo pencairan dikembalikan lagi ke bagian TP sebagai arsip resmi, sedangkan salinannya dibawa oleh penulis ke Unit Credit Loan Document untuk di proses dalam administrasi dan kelengkapan dokumen pencairan kredit. Isi GL yang diambil mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kredit, antara lain :

1. Akad kredit yang masuk (tercatat pada sisi debit)
2. Pencairan dana (tercatat sisi kredit)
3. Nomor transaksi
4. Nomor penginputan jurnal
5. Tanggal dan jam transaksi

Namun, pada GL hanya tampak data teknis berupa nomor input jurnal, tanggal dan jam transaksi, nominal dan nomor transaksi. Untuk rincian lainnya ada di dokumen pendukung lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahuinya dilakukan pengecekan melalui dokumen BIPRA (Berita Acara Pencairan) seperti nama debitur, nomor debitur, jenis transaksi (dokpok, APHT atau PNBP), dan nama notarisnya. Sedangkan dalam memo pencairan akan terlihat detail dana pencairan apa saja, berita acara penyerahan dokumen dari notaris, kwitansi, dan nama nama debitur pencairan nya. Satu memo digunakan untuk satu nama notaris.

2. Rekoniliasi General Ledger dan Pengisian File Register

Setelah pengambilan General Ledger (GL) dari bagian Transaction Processing (TP), penulis melanjutkan kegiatan dengan melakukan proses rekonsiliasi data transaksi. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat pada GL, memo pencairan dan BIPRA sudah benar dan sesuai dengan sistem administrasi internal Bank BTN.

GL sendiri berisi catatan transaksi yang memuat jurnal total transaksi, nomor penginput jurnal, tanggal dan jam transaksi, dan nomor transaksi. Data pada GL bersifat ringkas dan teknis tidak menampilkan detail seperti nama debitur atau nilai kredit perdebitur. Rincian tersebut dapat ditemukan pada memo pencairan dan BIPRA, yang berisi informasi lebih lengkap terkait nama debitur, nomor akad kredit, tanggal pencairan, dan nominal yang dicairkan.

Dalam rekonsiliasi ini, nominal jumlah transaksi dari GL terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sheet rekap pada file register yang tersedia GL pun terbagi 3 lembar ada dok-pok, APHT, dan PNB. Setiap jumlah transaksi di masing-masing GL dimasukkan ke file yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setiap transaksi, baik itu akad maupun pencairan, kemudian dicatat secara rinci ke dalam berbagai file register dok-pok, register APHT, dan legalisasi, dana APHT, dan PNB antar lain :

Pertama, file Register Dokumen Pokok, yang digunakan untuk mencatat dan memantau kelengkapan dokumen pokok kredit seperti Akta Jual Beli, APHT, SKMHT, dan Perjanjian Kredit. Data disusun dalam sheet berdasarkan tahun transaksi atau nama notaris, dengan kolom utama berisi nomor debitur, nama debitur, nama notaris, tanggal akad, tanggal pencairan, nomor memo, jumlah akad atau jumlah pencairan, dan keterangan jika ada. File ini membantu memastikan kelengkapan dengan berkas memo dan GL.

Kedua, file Rekonsiliasi APHT, yang digunakan sebagai monitoring dan titipan notaris atas kredit yang dijamin dengan APHT. File ini disusun dalam format Excel dengan sheet berdasarkan tahun transaksi. Data yang dicatat meliputi tanggal transaksi atau akad, nama debitur, nomor debitur, jumlah dana pencairan atau akad, nama notaris, dan keterangan jika ada. File ini dilengkapi dengan sheet rekap notaris dan daftar notaris agar memudahkan kontrol. Register APHT berfungsi sebagai alat rekonsiliasi subledger dengan GL dan sebagai bukti dukung audit internal. Ada juga file Dana APHT untuk isinya sama tapi sheet nya berdasarkan notaris.

Ketiga, file Dana Legalisasi yang memuat monitoring dana legalisasi per notaris. File ini disusun dengan sheet berdasarkan nama notaris. Data di dalamnya memuat tanggal transaksi, nomor debitur, nama debitur, jumlah akad, jumlah pencairan, sisa pencairan dan keterangan. File ini digunakan untuk mengontrol distribusi dana.

Keempat, file PNB/SPS HT Elektronik, yang berisi data monitoring pembayaran biaya PNB dan HT Elektronik. Formatnya mirip dengan file register lainnya, memuat nomor transaksi, nama debitur, nama notaris, nilai pembayaran, dan tanggal pembayaran. Dalam proses rekonsiliasi, data transaksi baik akad atau pencairan dimasukkan ke dalam file pertahun dan notaris. Seluruh file tersebut harus memiliki jumlah rekap yang sesuai dengan jumlah transaksi yang ada pada sistem.

Jika terdapat ketidaksesuaian atau selisih data antara file register dan sistem,

penulis melakukan pengecekan ulang terhadap memo penciran, GL, dan BIPRA serta berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk dilakukan koreksi. Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga akurasi data, mendukung audit internal, serta memastikan kepatuhan administrasi Bank BTN terhadap standar operasional dan Regulasi yang berlaku.

3. Proses Pencairan Dana Legalisasi dan APHT

Dalam aktivitas magang, penulis juga terlibat dalam proses administrasi pencairan dana legalisasi dan APHT. Proses pencairan ini dimulai ketika notaris mengajukan permohonan pencairan dana kepada staf Unit Credit Loan Document (CLD). Notaris mengajukan daftar nama-nama debitur yang dana legalisasi atau APHT-nya ingin dicairkan. Staf kemudian memeriksa file register khusus pencairan, yang terdiri dari dua sheet utama yaitu sheet pencairan APHT dan sheet pencairan Legalisasi.

Data pada sheet tersebut sebelumnya sudah diklasifikasikan berdasarkan nama notaris, sehingga memudahkan pencairan. Penulis bersama staff akan mengecek dalam file Legalisasi dan APHT tersebut apakah nama-nama debitur yang diajukan sudah pernah dilakukan pencairan atau belum. Nama debitur yang belum cair selanjutnya dipindahkan ke file Excel Register Pencairan, sebagai data rencana pencairan dana.

Selanjutnya pengecekan Berita Acara Penyerahan (BAP) dari notaris, untuk memastikan bahwa dokumen yang menjadi syarat sudah diserahkan kepada bank. Jika dana yang diajukan adalah pencairan APHT, maka penulis memastikan bahwa dokumen APHT sudah diserahkan oleh notaris dan tercatat pada BAP. Jika dana yang diajukan adalah pencairan legalisasi, maka dokumen yang dicek adalah Akta Jual Beli (AJB).

Apabila nama debitur sudah tercatat pada BAP dan belum pernah dilakukan pencairan, maka proses dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pencairan. Dokumen-dokumen yang disiapkan adalah surat permohonan pencairan (yang isinya nama notaris, nama-nama debitur, nominalnya dan jumlahnya), ada jumlah pajak, Berita Acara Penyerahan, dan kwitansi.

Seluruh dokumen ini dikompilasi menjadi satu berkas per notaris untuk mempermudah proses administrasi dan verifikasi. Langkah berikutnya, penulis bersama staf mengajukan dokumen tersebut untuk mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang yaitu Head of Credit Loan Document, Operation Unit Head, dan DBM service & Collection. Setelah seluruh tanda tangan diperoleh, dokumen siap diproses lebih lanjut oleh unit terkait untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan prosedur yang

berlaku. Kegiatan ini tidak hanya memastikan dana pencairan kepada notaris dengan benar, tetapi juga sebagai kontrol internal agar setiap dana yang disalurkan benar-benar sudah memenuhi syarat administrasi dan dokumen yang lengkap.

4. Pengecekan Dokumen Penyerahan dan Proses Entry Dokumen Kredit
Salah satu aktivitas penting yang dilakukan penulis selama magang di Unit CLD adalah pengecekan dokumen penyerahan yang diterima dari Unit Loan Service (LS). Dokumen-dokumen tersebut dikirim bersama dengan Berita Acara Serah Dookumen (BASD). Langkah awl pengecekan dilakukan dengan mencocokkan dokumen fisik yang diterima dengan daftar yang tertera pada BASD. Penulis bersama staf memeriksa apakah seluruh dokumen yang disebutkan dalam BASD sudah sesuai baik dari segi jumlah, jenis dokume, maupun urutannya.

Jika seluruh dokumen yang tercatat pada BASD sudah diterima dengan lengkap dan benar, maka BASD tersebut ditanda tangan oleh Head unit CLD. Setelah ditandatangani, BASD kemudian difotokopi untuk arsip Unit CLD, sedangkan dokumen BASD asli dikembalikan ke unit LS sebagai bukti bahwa penyerahan dokumen sudah sampa pada unit CLD. Selanjutnya, dilakukan pengecekan detail terhadap setiap dokumen untuk memastikan data sudah sesuai. Data yang dicek meliputi tanggal perbitan dokumen, nomor dokumen, dan nama debitur. Semua data tersebut harus konsisten antara dokumen fisik dan daftar pada BASD.

Setelah pengecekan data selesai, dokumen diberikan nomor debitur sebagai identitas pengarsipan internal. Nomor debitur ini diperoleh dengan cara mengecek nama debitur melalui sistem internal bank yang bernama Eloan. Sistem ini berisi data kredit dan informasi debitur yang terintegrasi di lingkungan Bank BTN.

Setelah nomor debitur diberikan dan dipastikan sesuai dengan dokumen dana nama debitur, dokumen kemudian dilakukan scan entry ke sistem internal bank. Dokumen-dokumen yang biasanya diserahkan dan di scan meliputi APHT, AKB, SKMHT, PK, PPJB, IMB, dan sertifikat. Apabila diantara dokumen yang diserahkan terdapat APHT, maka penulis membantu dalam proses penyusunan Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (HT). Dalam pembuatan surat permohonan HT ini, terdapat dokumen pendukung yang wajib dilampirkan, yaitu dokumen APHT dan

sertifikat tanah/jaminan. Lalu, dokumen-dokumen tersebut dijadikan satu dan surat permohonan di paraf oleh staff lalu penulis juga meminta tanda tangan kepada pejabat berwenang untuk pengajuan surat permohonan HT. Dokumen pendukung ini memastikan bahwa permohonan HT dapat diproses oleh kantor pertanahan tanpa kendala. Setelah di tanda tangan lalu di scan juga untuk diarsipkan. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari kontrol administrasi dokumen kredit dan menjadi langkah awal sebelum dokumen digunakan dalam proses legalisasi dan pengikat jaminan di kantor pertanahan.

5. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Pemasangan Hak Tanggungan (HT)
Setelah dokumen pendukung berupa Surat Permohonan Hak Tanggungan (SO HTL) dan Surat Permohonan Akta (SPA) disiapkan dan di scan, dokumen tersebut diunggah ke sistem online resmi Badan Pertanahan Nasional, yaitu **htel.atrbpn.go.id**. Unggah dokumen dilakukan untuk memulai proses pemasangan HT secara elektronik di BPN sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan.

Setelah proses unggah selesai, status pengajuan HT di pantau melalui sistem, penulis bersama staf memeriksa status dokumen yang sudah diajukan pemasangan HT-nya apakah:

1. Berjalan artinya proses HT masih berlangsung di BPN. Dokumen disimpan kembali ke dalam map sesuai nama debitur sambil menunggu proses lebih lanjut.
2. Ditutup artinya proses HT mengalami kendala atau ditolak. Jika terjadi demikian, penulis membantu melakukan konfirmasi ke pada staf.
3. Selesai artinya proses HT sudah berhasil diproses dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sudah tersedia untuk diunduh.

Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menginput nomor HT ke sistem, lalu mengunduh file SHT melalui sistem untuk dilakukan pencetakan, dan mengunduh barcode SHT sebagai identitas elektronik SHT. Untuk keperluan administrasi, barcode dipindahkan ke dalam word agar bisa disusun rapi dan siap cetak. Jika sertifikat tanah masih berbentuk manual, maka barcode dicetak menggunakan stiker untuk kemudian ditempelkan langsung pada sertifikat manual tersebut. Jika sertifikat tanah sudah berbentuk elektronik, barcode dicetak di kertas biasa sebagai pelengkap dokumen.

6. Proses Register Pelunasan Dokumen Kredit

Gambar 3. 4 APHT PT Bank Tabungan Negara

Sumber 4 PT Bank Tabungan Negara (2025)

3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Gambar 3. 5 SKMHT PT Bank Tabungan Negara

Sumber 5 PT Bank Tabungan Negara (2025)

4. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)

Gambar 3. 6 SHT PT Bank Tabungan Negara

Sumber 6 PT Bank Tabungan Negara (2025)

5. Akta Jual Beli (AJB) Gambar 3. 7 AJB PT Bank Tabungan Negara

Sumber 7 PT Bank Tabungan Negara (2025)

6. Perjanjian Kredit (PK)

Gambar 3. 8 PK PT Bank Tabungan Negara

Sumber 8 PT Bank Tabungan Negara (2025)

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Gambar 3. 9 IMB PT Bank Tabungan Negara

Sumber 9 PT Bank Tabungan Negara (2025)

8. Sertifikat Tanah (STF)

Gambar 3. 10 Sertifikat Tanah PT Bank Tabungan Negara

Sumber 10 PT Bank Tabungan Negara (2025)

Setelah semua dokumen diterima, penulis bersama staf akan melakukan pencatatan ke dalam file register pelunasan yang berbentuk Excel. Data yang dimasukkan meliputi nama debitur, nomor debitur, dokumen apa saja yang di terima, dan nomor dokumen. Data ini penting sebagai arsip administrasi pelunasan agar seluruh dokumen jaminan kredit terekam secara sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah jika diperlukan.

Jika diantara dokumen yang diregister terdapat SHT, maka sebagai tindak lanjut penulis membantu menyiapkan dokumen Roya, yaitu dokumen permohonan penghapusan Hak Tanggungan ke kantor pertanahan. Roya ini wajib disipkan untuk menghapus catatan Hak Tanggungan atas agunan debitur yang telah lunas, sehingga status agunan kembali bersih dari beban jaminan.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Analisis

Pencatatan dan pengarsipan dokumen legalisasi serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan bagian integral dalam proses administrasi pembiayaan kredit properti di lingkungan perbankan, khususnya di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kegiatan ini memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan jaminan kredit dan kepatuhan terhadap aspek legal, administratif, serta akuntabilitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Selama masa magang, penulis ditempatkan di bagian administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen-dokumen legal kredit. Aktivitas ini menuntut ketelitian, pemahaman mendalam terhadap dokumen hukum, serta kesesuaian antara pencairan dana dan tahapan legalitas yang telah terpenuhi. Proses pengelolaan dokumen ini tidak hanya berfokus pada pengarsipan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, kelengkapan pencairan, serta akurasi pelaporan. Peran penulis dalam jabatan di bagian Loan Document di sajikan Dalam alur pekerjaan di bawah ini:

Gambar 4. 1 Alur Kerja Penulis

Sumber 11 PT Bank Tabungan Negara (2025)

1. **Mengambil General Ledger (GL) ke Bagian Transaksi Processing**
Langkah pertama yang dilakukan setiap hari adalah mengambil data transaksi melalui General Ledger (GL) dari bagian Transaksi Processing. GL memuat informasi keuangan yang menunjukkan adanya pencairan dana, khususnya dana legalisasi seperti APHT dan PNB. Fungsinya GL digunakan sebagai cross-reference terhadap dokumen fisik yang masuk. Informasi dalam GL membantu memastikan bahwa semua transaksi pencairan dana telah didukung oleh dokumen resmi, dan tidak ada ketidaksesuaian antara laporan sistem dan dokumen lapangan.
2. **Menyalin Memo Pencairan APHT/Legalisasi**
Apabila pada hari sebelumnya terdapat aktivitas pencairan dana untuk legalisasi, maka memo pencairan tersebut perlu difotokopi. Hanya bagian Fotokopi (FC) yang digunakan untuk dokumentasi. Tujuan Memo ini digunakan untuk pelacakan transaksi yang berkaitan dengan notaris atau PPAT tertentu. Penyalinan ini juga penting dalam rangka arsip mandiri sebagai bukti administratif, terutama saat audit internal dilakukan.
3. **Memisahkan Kertas BIPRA dan Memo**
Dalam satu transaksi, sering kali terjadi dua kegiatan bersamaan: akad kredit dan pencairan dana. Maka, perlu pemisahan antara:
 1. Kertas BIPRA (berisi data akad debitur, surat persetujuan, dan dokumen terkait transaksi awal).
 2. Memo Pencairan (berisi informasi nominal pencairan legalisasi, tanggal, dan pihak ketiga).Manfaat Pemisahan ini menjaga akurasi dalam pengarsipan. Kesalahan penggabungan dokumen bisa menyebabkan keterlambatan proses audit atau pencairan lanjutan.
4. **Pengelompokan Dokumen ke dalam Lima Jenis File**
Bank memiliki sistem klasifikasi dokumen yang rapi. Penulis turut terlibat dalam kegiatan pengelompokan dokumen ke dalam lima file utama:
 1. Dokumen Pokok per Tahun: Memuat akad-akad berdasarkan tahun realisasi kredit.

Gambar 4. 2 File dokumen Legalisasi Excel per tahun

REKAPITULASI REGISTER TITIPAN NOTARIS DOKUMEN POKOK							BULAN PELAPORAN : 31/05/25	
NO	KETERANGAN	TAHUN TRANSAKSI	REKAPITULASI TRANSAKSI NOTARIS DOKUMEN POKOK (DOK-POK)				SALDO AKHIR	
			DANA DITAHAN		DANA PENCAIRAN		BIL	RUPIAH
			BIL	RUPIAH	BIL	RUPIAH	BIL	RUPIAH
1	Rekapitulasi Transaksi S.D DES 2	2011	2,780		1,338		1,442	
2	Rekapitulasi Transaksi	2012	3,187		2,832		295	
3	Rekapitulasi Transaksi	2013	4,055		3,401		654	
4	Rekapitulasi Transaksi	2014	4,832		3,755		1,077	
5	Rekapitulasi Transaksi	2015	4,622		3,740		882	
6	Rekapitulasi Transaksi	2016	3,414		2,633		721	
7	Rekapitulasi Transaksi	2017	3,652		2,334		1,318	
8	Rekapitulasi Transaksi	2018	3,582		2,068		1,516	
9	Rekapitulasi Transaksi	2019	2,865		1,738		1,127	
10	Rekapitulasi Transaksi	2020	2,096		1,370		726	
11	Rekapitulasi Transaksi	2021	2,134		1,496		638	
12	Rekapitulasi Transaksi	2022	2,605		1,852		753	
13	Rekapitulasi Transaksi	2023	2,080		1,300		782	
14	Rekapitulasi Transaksi	2024	1,516		620		822	
15	Rekapitulasi Transaksi	2024	501		20		481	
16	Rekapitulasi Legalisasi Komerstal	2011 - 2023			36		1	
TOTAL TRANSAKSI REGISTER			43,981		30,691		13,255	
POSISI GL end of day (Akut Manuskript)							31/05/25	
SELISIH REGISTER < > GL							31/05/25	

MF_HRD-FAD/REK-NOT/2423

Bandun 31/05/25

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TRX-2023 TRX-2024 TRX-2025 LEGALIS

Sumber 12 PT Bank Tabungan Negara (2025)

2. Dokumen Pokok per Nama Notaris: Menyusun seluruh dokumen berdasarkan notaris/PPAT yang menangani transaksi.

Gambar 4. 3 File dokumen Legalisasi Excel per nama notaris

REKAPITULASI LEGALISASI SANDI 211-4-514			
POSISI 31 DESEMBER 2022			
NO.	NAMA NOTARIS	SALDO AKHIR	
		UNIT	RUPIAH
1	A/	12	
2	Al	360	
3	Al	44	
4	AC	62	
5	AL	8	
6	AF	1	
7	AF	204	
8	Al	521	
9	AS	3	
10	BA	54	
11	Cl	110	
12	EE	232	
13	EN	7	
14	FA	1	
15	H/	189	
16	KA	56	
17	KF	2	
18	NE	2	
19	NL	67	
20	RL	79	

APHT1 NOT PASIP TANPA NOTARIS Not Bayangan REKAP

dy Accessibility: Unavailable

Sumber 13 PT Bank Tabungan Negara (2025)

3. APHT per Tahun: Dikhususkan untuk akta yang dibentuk per tahun berjalan.

Gambar 4. 4 File dokumen APHT Excel per tahun

REKAPITULASI REGISTER TITIPAN NOTARIS APHT/HIPOTIK			BULAN PELAPORAN : 31/05/2025					
NO	KETERANGAN	TAHUN TRANSAKSI	REKAPITULASI TRANSAKSI NOTARIS APHT					
			DANA DITAHAN		DANA PENCAIRAN		SALDO AKHIR	
			BIL	RUPIAH	BIL	RUPIAH		BIL
1	Rekapitulasi Transaksi S.D DESEMBER 2011	2011	3,452		1,021		2,431	
2	Rekapitulasi Transaksi	2012	3,107		1,601		1,506	
3	Rekapitulasi Transaksi	2013	3,028		2,044		984	
4	Rekapitulasi Transaksi	2014	2,910		2,313		597	
5	Rekapitulasi Transaksi	2015	2,953		2,502		451	
6	Rekapitulasi Transaksi	2016	2,444		2,065		379	
7	Rekapitulasi Transaksi	2017	2,556		1,906		650	
8	Rekapitulasi Transaksi	2018	2,599		1,894		705	
9	Rekapitulasi Transaksi	2019	1,746		1,360		386	
10	Rekapitulasi Transaksi	2020	874		654		220	
11	Rekapitulasi Transaksi	2021	805.0		649		156	
12	Rekapitulasi Transaksi	2022	938.0		606.0		332.0	
13	Rekapitulasi Transaksi	2023	829.0		441.0		386.0	
14	Rekapitulasi Transaksi	2024	81		55		191	
15	Rekapitulasi Transaksi	2025	0		0		40	
16	Rekapitulasi APHT Komersial	2011 - 2024	53		50		3	
TOTAL TRANSAKSI REGISTER APHT			28.375		19.161		9.417	
POSISI GL end of day (Input Manual dari GL)						31/05/2025		
SEUSUH REGISTER >< GL						31/05/2025		
NF.HRD-FAD/REK-NOT/2023						Bandung, 31/05/2025		

Sumber 14 PT Bank Tabungan Negara (2025)

4. APHT per Nama Notaris: Fokus pada PPAT tertentu dalam menangani APHT.

Gambar 4. 5 File dokumen APHT Excel per nama notaris

REKAPITULASI APHT SANDI 211-4-524		POSISI 31 DESEMBER 2022	
NO	NAMA NOTARIS	SALDO AKHIR	
		UNIT	RUPIAH
1	A	36	
2	A	5	
3	A	15	
4	A	187	
5	A	23	
6	A	89	
7	A	-	
8	A	2	
9	A	37	
10	A	18	
11	A	4	
12	A	1	
13	A	1	
14	A	32	
15	N	16	

Sumber 15 PT Bank Tabungan Negara (2025)

5. File PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Mencatat pembayaran dan laporan PNB atas transaksi legal.

Gambar 4. 6 File dokumen PNBP Excel per tahun

PT. BANK BTN (PERSERO) Tbk											
KANTOR CABANG BANDUNG											
REKAPITULASI REGISTER TITIPAN NOTARIS SPS PNBP (HT - EL) / HIPOTIK										BULAN PELAPORAN : 31/05/2025	
NO	KETERANGAN	TAHUN TRANSAKSI	REKAPITULASI TRANSAKSI NOTARIS APHT								
			DANA DITAHAN		DANA PENCAIRAN		SALDO AKHIR				
			BIL	RUPIAH	BIL	RUPIAH	BIL	RUPIAH			
1	Rekapitulasi Transaksi S.D DESEMBER 2011	2011	0		0		0		0		
2	Rekapitulasi Transaksi	2012	0		4		-4		-4		
3	Rekapitulasi Transaksi	2013	0		11		-11		-11		
4	Rekapitulasi Transaksi	2014	0		7		-7		-7		
5	Rekapitulasi Transaksi	2015	0		6		-6		-6		
6	Rekapitulasi Transaksi	2016	0		11		-11		-11		
7	Rekapitulasi Transaksi	2017	0		31		-31		-31		
8	Rekapitulasi Transaksi	2018	0		57		-57		-57		
9	Rekapitulasi Transaksi	2019	0		60		-60		-60		
10	Rekapitulasi Transaksi	2020	0		76		-76		-76		
11	Rekapitulasi Transaksi	2021	214		172		42		42		
12	Rekapitulasi Transaksi	2022	930		737,0		193,0		193,0		
13	Rekapitulasi Transaksi	2023	826		482		344		344		
14	Rekapitulasi Transaksi	2024	509		64		64		64		
15	Rekapitulasi Transaksi	2025	42		1		41		41		
16	Rekapitulasi APHT Komerisial	2023	1		0		1		1		
TOTAL TRANSAKSI REGISTER APHT			2.522		1.719		422		422		
POSISI GL end of day (Input Manual dari GL)											
SEUSI REGISTER -> GL							31/05/2025		0		

NF.HRD-FAD/REK-NOT/2023

Bandung, 31/05/2025

S.D-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TRX-2023 TRX-2024 T

Sumber 16 PT Bank Tabungan Negara (2025)

Kegunaan Sistem ini membuat proses pencarian dokumen menjadi efisien, terutama untuk keperluan audit, pengecekan silang dengan DPK, atau ketika terjadi perubahan data notaris.

5. Proses Pengajuan Akad dan Register Pencairan

Jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan akad baru, langkah-langkah berikut dilakukan:

1. Pemeriksaan Surat Pengajuan: Memastikan dokumen pengajuan lengkap.
2. Pemeriksaan Berita Acara: Dokumen ini wajib sebagai bukti pelaksanaan akad.
3. Pencatatan ke Register Pencairan: Seluruh data dicatat untuk keperluan kontrol pencairan.
4. Pembuatan Surat Pengajuan Pencairan: Surat ini diajukan ke bagian pencairan dengan perincian nominal, PPN, biaya legalisasi, dan PNBP.

Fungsi Tahapan ini adalah inti dari sistem kontrol dana legalisasi yang disalurkan melalui bank kepada notaris/instansi.

Seluruh kegiatan ini berkontribusi pada ketertiban dokumentasi dan validitas transaksi pencairan legalisasi. Hal ini juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi internal bank serta menjaga akuntabilitas atas dana yang berkaitan dengan jaminan kredit. Dengan demikian, proses legalisasi dan APHT dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

4.2 Permasalahan

Selama proses pelaksanaan magang, penulis menemukan bahwa pekerjaan administratif di sektor perbankan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen legalisasi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai hambatan teknis dan koordinatif yang secara langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional harian. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi selama kegiatan magang berlangsung:

1. **Keterlambatan Pengiriman Dokumen dari Notaris**

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman dokumen dari pihak notaris atau PPAT. Dokumen seperti Akta Jual Beli, APHT, maupun covernote kerap kali tidak dikirim tepat waktu setelah pelaksanaan akad. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pengarsipan serta menghambat pencairan dana berikutnya yang bergantung pada kelengkapan dokumen tersebut.

2. **Ketidaksesuaian Data pada Memo dan GL (General Ledger)**

Ketika melakukan verifikasi silang antara memo pencairan dan General Ledger, terkadang ditemukan perbedaan angka baik pada jumlah nominal pencairan maupun nama debitur. Ketidaksesuaian ini memerlukan penelusuran secara manual, yang mengakibatkan pekerjaan menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi apabila tidak ditindaklanjuti secara teliti.

3. **Kekurangan Informasi atau Dokumen Tidak Lengkap**

Dokumen yang dikirim oleh notaris atau bagian lain sering kali tidak lengkap, misalnya tidak menyertakan berita acara, kwitansi pembayaran, atau bahkan memo asli pencairan. Ketidaksempurnaan ini berdampak pada tertundanya proses input data ke dalam sistem maupun pengarsipan dokumen, serta menyulitkan proses audit internal maupun eksternal.

4. **Penumpukan Dokumen dan Keterbatasan Waktu Pengarsipan**

Volume dokumen yang masuk setiap harinya relatif tinggi, sementara jumlah staf dan waktu untuk pengarsipan sangat terbatas. Akibatnya, sering terjadi penumpukan dokumen yang belum dikelompokkan ataupun belum

diinput ke dalam sistem pengarsipan digital maupun fisik. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan dokumen tercecer atau hilang.

5. Koordinasi yang Belum Optimal Antarbagian

Proses bisnis yang melibatkan banyak unit seperti bagian Transaksi Processing, bagian Kredit, dan bagian Legal seringkali mengalami hambatan komunikasi. Misalnya, informasi mengenai adanya akad kredit baru tidak langsung diteruskan ke unit yang mengelola register pencairan, sehingga proses administratif menjadi terhambat. Koordinasi yang tidak sinkron ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan internal yang lebih terintegrasi dan real time.

6. Ketergantungan pada Proses Manual

Banyak pekerjaan seperti pengecekan dokumen, pencatatan register, hingga pencocokan GL masih dilakukan secara manual. Ketergantungan ini meningkatkan risiko human error, terutama jika dokumen sangat banyak dan dikerjakan dalam waktu terbatas. Hal ini juga memperlambat kecepatan layanan kepada pihak internal maupun eksternal.

Permasalahan-permasalahan di atas mencerminkan bahwa sistem administrasi legal di sektor perbankan membutuhkan perbaikan dari sisi teknis maupun manajerial. akurasi, ketelitian, serta kerja sama tim dalam mendukung operasional bank yang menyangkut tanggung jawab hukum dan finansial. Untuk meminimalisir kendala serupa, dibutuhkan prosedur baku yang lebih tegas, pembagian tugas yang jelas, serta pelatihan sistem dokumentasi yang konsisten bagi semua staf terkait. Pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi penulis mengenai pentingnya.

V. KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Selama pelaksanaan magang di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Unit Loan Document, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai perlakuan akuntansi atas dana legalisasi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam proses kredit properti. Dana legalisasi dan APHT merupakan komponen penting dalam menjamin kepastian hukum atas kredit yang diberikan, serta menjadi bagian dari proses administratif yang tidak dapat diabaikan dalam pencairan kredit pemilikan rumah (KPR).

Dalam praktiknya, dana legalisasi dan APHT dicatat sebagai dana titipan dari debitur dan dikelola oleh bank secara administratif untuk disalurkan kepada notaris

dan instansi terkait. Perlakuan akuntansi atas dana tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan sesuai dengan PSAK agar transparan, akuntabel, dan menghindari salah saji dalam laporan keuangan.

Magang ini juga menunjukkan bahwa ketelitian dalam pencatatan, pengklasifikasian, dan dokumentasi transaksi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan akurasi laporan keuangan dan integritas proses perbankan. Dengan adanya sistem dan prosedur yang baik, PT. Bank Tabungan Negara telah menerapkan proses pengelolaan dana legalisasi dan APHT secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan (PT. Bank Tabungan Negara)

Diharapkan perusahaan terus meningkatkan efektivitas sistem administrasi dan pencatatan dana legalisasi serta APHT dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat meminimalisir kesalahan pencatatan, mempercepat proses rekonsiliasi, serta meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan terkait pemahaman prinsip akuntansi berbasis akrual dan PSAK juga sangat penting agar seluruh proses pencatatan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Perusahaan juga disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan notaris dan PPAT yang telah terverifikasi serta memiliki rekam jejak profesional agar proses legalisasi berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan hukum. Hal ini akan mendukung kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan pembiayaan properti yang berkualitas dan terpercaya.

5.2.2 Bagi Perguruan Tinggi (Universitas Winaya Mukti)

Pihak perguruan tinggi diharapkan dapat terus memperluas jaringan kerja sama dengan dunia industri, khususnya lembaga keuangan dan perbankan, guna memperbanyak peluang magang bagi mahasiswa. Selain itu, perlu disiapkan program pembekalan pra-magang berupa pelatihan teknis dan soft skill yang relevan, agar mahasiswa memiliki kesiapan yang baik dalam menjalankan tugas-tugas profesional di lingkungan kerja.

Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memutakhirkan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri, terutama dalam hal praktik akuntansi berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, dan regulasi perbankan. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan akan lebih siap bersaing di dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi institusi tempat mereka berkarya.

VI. REFLEKSI DIRI

6.1 Refleksi Diri

Selama menjalani magang di PT. Bank Tabungan Negara (Perser) Tbk, Kantor Cabang Bandung, saya memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman nyata yang sangat berharga, khususnya dalam bidang administrasi kredit dan perlakuan akuntansi dana egalisasi serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kegiatan ini membuka wawasan saya mengenai proses kerja di dunia perbankan yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi lintas unit. Berikut adalah beberapa refleksi pribadi saya selama periode magang ini :

a. Relevansi

Selama magang, saya menyadari bahwa materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama terkait akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi berbasis akrual, sangat relevan dan dapat diterapkan secara langsung di lingkungan kerja. Pemahaman saya mengenai prinsip PSAK, pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen, serta pengklasifikasian liabilitas membantu saya menjalankan tugas-tugas administratif seperti pengisian register, pencocokan General Ledger (GL), dan proses pencairan dana legalisasi secara lebih akurat dan sistematis.

b. Pengalaman

Saya mendapat banyak pengalaman baru yang memperluas pemahaman saya mengenai alur kerja perbankan, khususnya pada Unit Credit Loan Dokumen (CLD). Saya turut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti rekonsiliasi data transaksi, pengecekan dokumen legalisasi kredit, pemantauan dana titipan, hingga proses pelunasan dan royalti jaminan kredit. Tidak hanya itu, saya juga belajar bagaimana menyusun dokumen pencairan yang melibatkan komunikasi langsung dengan notaris, serta memahami sistem elektronik Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tantangan seperti kelengkapan dokumen dan akurasi pencatatan membuat saya lebih teliti dan bertanggung jawab dalam setiap proses yang saya kerjakan.

c. Manfaat yang Diperoleh

Manfaat utama dari kegiatan magang ini adalah peningkatan keterampilan saya dalam bidang administrasi perbankan dan akuntansi praktis. Saya belajar pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat dalam setiap transaksi keuangan, serta bagaimana proses legalitas seperti APHT mempengaruhi posisi hukum kredit perbankan. Selain itu, saya juga

meningkatkan kemampuan komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berbasis target.

d. Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan program magang ini, saya memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memperdalam pemahaman saya di bidang akuntansi keuangan dan legalitas kredit properti. Saya berencana mempelajari lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi berbasis digital serta memperkuat kemampuan saya dalam membaca dan menyusun laporan keuangan. Saya ingin meningkatkan pemahaman mengenai peraturan OJK, PSAK, serta Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, agar dapat lebih siap dan kompeten menghadapi tantangan dunia kerja di bidang keuangan dan perbankan.

Daftar Pustaka

- Association, A. A. (1966). A statement of basic accounting theory. American Accounting Association.
- Dariana. (2020). Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Daerah*, 12(1), 34–46.
- Dewi, R., Elvira, L. A., & Abas, M. (2024). Bank dan Legalitas Kredit Properti. *Forum Kajian Perbankan*.
- Fitriyani. (2023). Perlakuan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(2), 67–78.
- Hasibuan, M., & Mais, R. (2024). Strategi Perlakuan Akuntansi dalam Pengelolaan Aset. *Lembaga Kajian Akuntansi Nasional*.
- Herdiyana, D., Sugiyanto, & Sutarto. (2024). Penerapan Akuntansi Akrual dan Transparansi Keuangan. *Literasi Akuntansi Publik*.
- Ismail, A., & Gobel, A. (2022). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Salemba Empat.
- Jayantra, I. M., & Sudiarawan, I. G. (2024). Hukum Jaminan dan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. *Graha Hukum Nusantara*.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Lisna, E., & Hasyim, R. (2023). *Prinsip dan Perlakuan Akuntansi Berbasis PSAK*. Pustaka Mahasiswa.
- Martani, D., Mulyadi, D., & Amin, W. (2024). *Akuntansi Keuangan Lembaga Jasa Keuangan*. UI Press.
- Nasution, A., & Ammar, R. (2023). Smart Hukum: Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. *Jurnal Hukum Properti Dan Agraria*, 9(2), 45–56.

Prihatna, N., Nidar, S., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204, 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Putra, I. L., & Oktavianto, A. (2023). Dana Legalisasi dalam Proses Kredit Properti. *Jurnal Keuangan Dan Hukum*, 8(1), 21–30.

Suparji. (2016). *Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*. Prenada Media.

Sutedi, A. (2012). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.

Widyastuti, R., & others. (2024). *Peran Notaris dan PPAT dalam Kredit Pemilikan Rumah*. Penerbit Widya Graha